

Sardorbek Rahimberdiyev

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Namangan filiali “Ijtimoiy-gumanitar fanlar”
kafedrasi o‘qituvchisi.
sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru

KOREYADAGI O‘ZBEK TALABALARINING IJTIMOIIY- MADANIY MOSLASHUVI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Koreyada tahsil olayotgan o‘zbekistonlik talabalarining ijtimoiy-madaniy moslashuvi masalalari tahlil qilinadi. O‘zbek talabalarining migratsion yo‘nalish sifatida Koreyani tanlashiga sabab bo‘luvchi omillar – ta‘lim sifatining yuqoriligi, zamonaviy infratuzilma va global akademik hamkorlik imkoniyatlari – alohida ko‘rsatib o‘tiladi. Maqolada ijtimoiy moslashuvning asosiy qiyinchiliklari sifatida uy-joy muammolari, til to‘siqlari, moddiy bosim hamda yarim kunlik (part-time) ishlashning ta‘lim jarayoniga salbiy ta‘siri yoritilgan. Shu bilan birga, koreys madaniyati (K-culture), uch tillilik (o‘zbek, koreys, ingliz) tajribasi, stipendiya va grant dasturlarining imkoniyatlari integratsiya jarayonini tezlashtiruvchi omil sifatida ko‘rsatilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, koreys jamiyatiga integratsiya jarayoni qiyinchiliklarga qaramay, o‘zbek talabalar uchun xalqaro malaka va tajribalarni egallash, hamda O‘zbekistonning modernizatsiya jarayoniga hissa qo‘shishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston talabalar, Koreya Respublikasi, ta‘lim migratsiyasi, ijtimoiy-madaniy moslashuv, diaspora, K-culture, uch tillilik, til to‘siqlari, yarim kunlik ish, xalqaro ta‘lim almashinuvi.

Kirish. XXI asrga kelib migratsiya global dunyoning eng dolzarb jarayonlaridan biriga aylandi, shuningdek, mehnat bozori va mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishida muhim rol o‘ynay boshladi. Mehnat migratsiyasi va

ta'lim mobilligi Sharq va Markaziy Osiyo o'rtasidagi kengaygan munosabatlarning navbatdagi "to'lqiniga" aylanmoqda [2:111–140]. Bundan tashqari, migratsiya jarayonlari ilm-fan va ta'lim sohalariga ham ta'sir ko'rsatib, xalqaro talabalarning migratsiyasida yangi oqimlarni yuzaga keltirmoqda. Ta'lim olish maqsadida talabalarning bir joydan ikkinchi joyga migratsiya qilishi oddiy bir tendensiyaga aylanib bormoqda va buning eng asosiy sabablaridan biri top universitetlarda sifatli ta'lim olishdir. Chet elda o'qish ko'plab talabalar uchun hayotni o'zgartiradigan muhim qarorlardan biridir. Globallashuv g'oyalari va pop-madaniyat rivojlanishi tufayli Janubiy Koreya oliy ta'lim uchun mashhur yo'nalishlardan biriga aylandi [3: 8102–8109]. So'nggi yigirma yil ichida oliy ta'lim olish ilinjida xalqaro talabalarga aylanganlar soni barqaror sur'atlarda o'sib bormoqda. Masalan, 1998 yildan keyingi yigirma yildan ortiq muddat davomida ta'lim migrantlarining soni 186 foizga ko'paygan bo'lsa, oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan migrantlarning umumiy soni 152 foizga ortgan [9:2]. Shu mamlakatlar qatori o'zbek yoshlari ham ta'lim olish uchun yoki ta'lim vizasi orqali ishlash uchun migratsiya jarayonlarida faol ishtirok etishmoqda.

Talabalar migratsiyasining asosiy yo'nalishi sifatida Koreya Respublikasi tanlanishining asosiy sabablaridan biri o'zbek yoshlarini o'ziga jalb etayotgan ta'lim sifati, zamonaviy va texnologik jihatdan ilg'or infratuzilmasi, dunyoning ko'plab davlatlari bilan ilmiy hamkorligidir. Shuni alohida qayd etib o'tish kerakki, ta'lim olish maqsadida xorijga borish, shunchaki u yerga borib, ta'lim olish bilan cheklanib qolmaydi, chunki ilm izlab boshqa davlatga yo'l olgan o'zbek talabalar o'z zimmlarida og'ir yukni ko'tarib yurishlari kerak bo'ladi. Ya'ni, mahalliy aholi bilan muloqot qilish, yangi madaniy muhitga ijtimoiy moslashish va milliy o'zligini saqlab qolish kabi vazifalarni o'z zimmlariga oladilar. Mana shunday xususiyatlar o'zbek diasporasining ijtimoiy hayoti va madaniy o'ziga xosligining ajralmas qismi hisoblanadi. Xalqaro miqyosda talabalar migratsiyasining bu darajada ko'payib borishi bir necha sabablarga ko'ra sodir bo'layapti: birinchidan so'nggi o'n yilliklarda xalqaro oliy ta'limning rivojlantganligi, ikkinchidan ko'plab mamlakatlarda o'rta sinf vakillarining iqtisodiy jihatdan anchayin ko'tarilishlaridir [9:3].

So'nggi yillarda bir qator xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar talabalar migratsiyasi bo'yicha qimmatli tadqiqotlar o'tkazdilar. J. Berri akkulturationsiya modeliga asoslanib, talabalar moslashuvining turli shakllarini (integratsiya, assimilyatsiya, ajratish, marginalizatsiya) tushuntirib berdi. S. Xoll madaniy o'ziga xoslikni "uzluksiz qayta shakllanish jarayoni" deb talqin qilgan. N. Steane, E. Xvang

va S. Coluccello “O‘zbekistonda Janubiy Koreya xalq diplomatiyasi ishtirokchilari” mavzusida tadqiqot olib bordi. O‘zbekistonda O. O‘sarqulov, T. Jumayev, M. Rahimov kabi tadqiqotchilar diasporaning sotsial-madaniy integratsiyasini o‘rganish orqali ushbu mavzuga o‘z hissalarini qo‘shdilar. X. Park va S. Kim Koreyaga xalqaro talabalar oqimini hamda ularning Koreya jamiyatiga moslashish tajribasini o‘rganib chiqdi va bu tadqiqotlar manbalarining asosini tashkil etadi.

Asosiy qism. 2000- yillardan boshlab Koreyaga ta’lim olish uchun migratsiya qilganlar soni mutassil ravishda oshib bordi. Natijada, o‘zbek migrantlarining umumiy soni 90 ming kishidan ortdi, talabalar esa 12500 kishini tashkil etib, beshinchi eng katta diaspora sifatida qayd etilib kelinmoqda [10]. Migratsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ta’lim migratsiya yo‘nalishlarini tanlashda iqtisodiy, madaniy, ilmiy va ijtimoiy motivlar asosiy rol o‘ynaydi. Talabalarning migratsion manzil sifatida Koreyani tanlashining asosiy sababi O‘zbekiston ta’lim tizimidagi islohotlar bilan bevosita bog‘liq, bundan tashqari globallashuv jarayonlari, Koreyaning ta’lim sohasida moddiy-texnik bazasining a’lo darajada ekanligi bilan chambarchas bog‘liq [6: 155–157].

Koreya Respublikasi Osiyo universitetlari orasida ham, dunyo mamlakatlari orasida ham yuqori o‘rinlarni egallashi, ularning ilm-fan sohasida erishayotgan yutuqlari va zamonaviy infratuzilmasiga ega ekanligi o‘zbek yoshlari uchun o‘ziga xos jozibadorlik kasb etmoqda. Bu davlatda ta’lim tizimi ikki qismdan iborat bo‘lib, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan davlat va xususiy maktablaridan iborat. Koreys talabalari dunyo ilm-fanida o‘qish, matematika va boshqa fan tarmoqlari bo‘yicha o‘zining yuqori akademik ko‘rsatkichlari bilan nom taratgan va OECD (Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti) reytinglarida nihoyatda yuqorida turadi. Koreya ta’limi dunyoda to‘qqizinchi o‘rinda turadi va bu jarayon odamlarning maktabda yaxshi o‘qish ularga jamiyatda ko‘tarilish hamda yaxshi ishlarga ega bo‘lishlariga yordam beradi deb ishonishlarining natijasidir [13].

Koreyadagi ta’lim tizimi o‘zining juda ham shaffof va raqobatbardosh ekanligi bilan mashhur bo‘lib, xalqaro migrant talabalar eng yaxshi, “SKY” (Seul, Koryo, Yonsei) deb nomlanadigan universitetlarga kirishni orzu qiladilar. “SKY” universitetlari tizimiga Seul milliy universiteti, Koreya (Koryo) universiteti va Yonsei universiteti kiradi [1:13]. Bu universitetlarga kirish imtihonlari nihoyatda qiyin va hamma ta’labalar ham bu ta’lim dargohiga kirish baxtiga erisha olmaydilar. Koreyslar universitetga qabul qilish jarayonlarini “mutlaqo” adolatli tarzda tashkil etilganligini davo qilishadi va mazkur jarayon katta mashaqqatni talab etadi. Shuning uchun ham bu kabi imtixonlarga harbiy amaliyotdan ko‘ra ham jiddiyroq

tayyorlanashadi. Ayni shu sabablar tufayli mamlakat iqtisodiyoti yuqori suratlarda o‘smoqda.

O‘zbek talabalarining Koreyaga borishga undayotgan omillardan biri sifatida mehnat bozorini ta’kidlab o‘tish zarur. Xalqaro miqyosda tan olinadigan, Top-1000 talikka qabul qilingan koreys universitetlarining diplomlarini hech qanday imtixonlarsiz nostrifikatsiya qilish imkoniyati mavjud [11]. Diplomlarning Osiyo va Yevropa davlatlarida tan olingani uchun ham muhojir o‘zbek talabalarini xorijiy nufuzli kompaniyalarda ish topish imkoniyatiga egalar [15]. Bundan tashqari yurtimizda ham xorijda ta’lim olgan vatandoshlarga bo‘lgan ehtiyoj juda yuqori. Ayni xorijiy ta’lim tajribasi bilan tanishgan talaba yoshlarning aksariyati o‘zlarining bilim va ko‘nikmalarini O‘zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan modernizatsiyasi qilishda yordam berishiga ishonchlari yildan yilga ortib bormoqda.

Madaniy almashinuv jarayoni talabalarining Koreya tomon boshlayotgan motivlardan yana biri hisoblanadi. Koreyaning “K-culture” (K-pop, K-drama, koreys taomlari va go‘zallik mahsulotlari kabi elementlarni o‘z ichiga olgan Koreya to‘lqini (Hallyu) deb nomlanuvchi Janubiy Koreya mashhur madaniyatining global tarqalishi) madaniyati butun dunyo bo‘ylab ommalashib borayotganligi sababli, bu madaniyat rasmiylar va madaniyat ijodkorlari uchun hayotiy tajribaga aylandi. Koreys madaniyati mahsulotlarining jahon miqyosida mashhurligi mamlakatning madaniy muhitdagi statusini o‘shirishga turtki bo‘lmoqda. “K-culture” madaniyatini yaratishda o‘shirib borayotgan investitsiyalarning mavjudligi bu madaniyatni globallashtirishga sabab bo‘lmoqda. Bu madaniyatni ishlab chiqaruvchilar madaniy mahsulotlar eksportini barqaror harakatga aylantirishyapti va bu holat koreyani migrantlar uchun jozibali qilib ko‘rsatmoqda. Ko‘plab muhojirlar, shuningdek, vatandosh talabalar koreys madaniyati, san’ati va jamiyatini ta’lim jarayoni bilan birgalikda o‘rganishni va shu jamiyatga integratsiyalashishni istaydi. Umuman olganda, natija yomon emas, ta’lim olayotgan muhojirlar uchun uch tilda (o‘zbek, koreys, ingliz) o‘rganish imkoniyatidan unumli foydalanmoqdalar. Uch tillilik esa talabalarimizga global miqyosdagi muloqotga kirish imkoniyatini beradi [4: 149–170].

Imkoniyatlar mamlakati hisoblangan bu davlatda Global Korea Scholarship (GKS) dasturi o‘zbekistonliklar taqdim etiladigan eng asosiy rag‘batlardan biridir. GKS xalqaro talabalarga Koreyadagi oliy ta’lim muassasalarida ilmiy darajaga ega bo‘lish uchun o‘qish imkoniyatini taqdim etish bilan birga xalqaro ta’lim almashinuvini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu dastur Koreya va ishtirokchi davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro do‘stlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi [7: 2–21]. Bundan tashqari u nafaqat talabalarni moddiy jihatdan qo‘llab-

quvvatlaydi, balki ularni xalqaro akademik yordam dasturlariga qo‘shilish va ularni olishga ko‘maklashadi. Universitetlarda taklif etiladigan stipendiyalar va boshqa grant loyihalar ularni Koreyada o‘qishga undovchi asosiy motivlardan hisoblanadi. Ushbu moddiy qo‘llab-quvvatlash dasturlari talabalarga o‘z diqqatlarini to‘liq o‘qishga qaratishlariga yordam beradi. Ta‘lim migrantiga aylanish, ularga yangi ijtimoiy aloqalarni o‘rnatish va global malakaga ega mutaxassis sifatida shakllanishga yordam beradi. Bu jarayonlar nafaqat individual motivatsiya, balki umumiy diaspora kapitalini boshqarish usuli sifatida ham xizmat qiladi. Talabalar o‘z yurtlariga qaytib, xalqaro tajribalar orqali bilim va ko‘nikmalarini vatandoshlari bilan o‘rtoqlashadilar.

Koreyada tahsil olayotgan o‘zbekistonlik talabalarning ijtimoiy hayoti nihoyatda murakkab kechadi, chunki ular an‘anaviy koreys jamiyati bilan nafaqat ta‘lim jarayonida, balki kundalik hayotida ham muntazam muloqotda bo‘ladilar. Aynan shular integratsiyalashish jarayonini tezlashtirish barobarida milliy qadriyatlarni asrab-avaylashni ham taqozo etadi. Ta‘lim migrantlarining hayotini ijtimoiy jihatdan tahlil qilish diasporaning integratsiyasi va madaniy identifikatsiyasini chuqurroq tushunishga yordam beradi. O‘zbekistonlik vatandosh talabalarning ijtimoiy hayotidagi eng asosiy omil bu uy-joy va yashash sharoiti hisoblanadi. Yashash va oziq-ovqat narxlari esa shaharga, shuningdek, talabaning uy-joy va oziq-ovqatga bo‘lgan shaxsiy istaklariga bog‘liq. Koreyaga ta‘lim olish uchun borishdan avval turar joy muammosini hal qilish talabalar oldidagi eng dolzarb masalalardan biridir. Talabalar ariza topshirishdan oldin universitet ularga yotoqxonadan joy taklif qiladi. Aksariyat universitetlar shunday qilishadi, lekin yotoqxonalar gavjum yoki o‘qish joyidan uzoqda bo‘lgan holatlar ham mavjud. Iqtisodiy imkoniyatdan kelib chiqib, talabalar universitetga yaqinroq hududlardan uy-joyni ijaraga olishlari mumkin. Odatda, bir nechta talabalar qo‘shilib, barcha qulayliklarga ega katta uyni ijaraga olishadi va bu kvartira yoki uyni alohida ijaraga olishdan ko‘ra arzonroqdir. Talaba yoshlar universitetning oshxonasida yoki kafe, restoran, 7-Eleven kabi do‘konlarda ovqatlanishlari mumkin. Aksariyat talabalar yotoqxonalarida ovqat pishira olmaydilar, chunki yotoqxonalarda mustaqil ovqat pishirishga imkon yo‘q. Lekin bu sizni butunlay ovqatsiz qolasiz degani emas, chunki butun kampusda ichimliklar, muzqaymoq, shirinliklar va qaynoq suv bilan pishirilishi mumkin bo‘lgan ba‘zi yarim tayyor mahsulotlar sotiladigan avtomatlar mavjud. Mana shunday sharoitlarda, universitet yotoqxonalarida yashaydigan talabalar integratsion jarayonlarni tezda yengib o‘tishadi. Ammo, ijarada yashaydiganlar moliyaviy bosim ostida qolib, depressiya oqibatida koreys jamiyatiga moslashishda qiyinchilikka uchraydilar.

Huddi shu ko‘rinishdagi uy-joy muammolari ta’lim migrantlarining ijtimoiy tabaqalanishiga olib keladi [14].

Talabalarning Koreyada duch keladigan asosiy muammolaridan biri – til muammosi hisoblanadi. Chunki til yoki muloqot o‘zaro ta’sirning asosi bo‘lib, mahalliy va xalqaro talabalar o‘rtasida mazmunli aloqani rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Tilni bilmaslik esa vaziyatni biroz qiyinlashtiradi, ya’ni dars muhokamasi, guruh topshiriqlari va taqdimotlar paytida, hatto sinf tashqarisida ham tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, koreys va ingliz tillarini bilmaslik kampusda yashash mobaynida muvaffaqiyatli integratsiyani murakkablashtiradi. Bu muammo nafaqat rasmiy ta’lim muhitida, balki talabalarning kundalik muloqotida ham o‘zini namoyon etadi [5: 16–28].

Koreys va ingliz tillarini yetarli darajada bilmaslik va uning oqibatlari [5: 16–28].	
Dars muhokamasi	Xalqaro talabalar fikr almashishda qiyinaladi
Guruh topshiriqlari	Hamkorlikda ishlashda til to‘siqlari paydo bo‘ladi
Taqdimotlar	Og‘zaki nutqda samarali muloqot qilish qiyin
Ta’lim dargohidan tashqarida	Norasmiy muloqotda ham muammolar davom etadi

Tilini bilmaslikning eng yomon jihati shundaki, bu jarayon talabalarni ijtimoiy tomondan izolyatsiyasiga sabab bo‘ladi va integratsiya jarayoni barbod bo‘lisi bilan yakun topadi. Bunday qiyinchiliklarni bartaraf etish xalqaro talabalarning koreys jamiyatiga moslashuvini rag‘batlantirish maqsadida, ko‘plab universitetlar maxsus til dasturlarini tashkil qilishgan. Shuning uchun ham darslar asosan ikki ingliz va koreys tillarida amalga oshiriladi. Lekin har qanday holatda ham koreys jamiyatida yashab qolib, diaspora azosi bo‘lishni istaganlar koreys tilini o‘rganishi shart chunki kundalik hayot va mehnat bozorida koreys tilini kommunikatsiyaning asosiy yo‘nalishini belgilab beradi.

O‘zbek talabalari chet elga o‘qish uchun borishsa, birinchi navbatda o‘zlarining moddiy hayotlarini mustaqil yaxshilashga harkat qilishadi. Buning uchun ular yarim stavkali ish (part-time job) larda faoliyat yuritadilar. Yarim stavkali ishlarning aksariyati restoran, ishlab chiqarish korxonalari yoki xizmat ko‘rsatish sohalarida

faoliyat ko‘rsatishdan iborat bo‘lib, bunday ishlar ta’lim migrantlariga nihoyatda katta imkoniyatlar taqdim etadi:

1) Koreys tilini yaxshilash – ish muhiti koreys tilini o‘rganish uchun eng yaxshi “mashq maydoni” hisoblanadi. Bu ularga ishonch bilan va ravon gaplashishga yordam beradi;

2) Daromad oshirish – yarim kunlik ishdan olinadigan maosh moliyaviy yukni kamaytiradi, yashash xarajatlarini qoplaydi va hatto migrantlarning oilalarini ham qo‘llab-quvvatlashga yetadi;

3) O‘ziga xos ko‘nikma va tajribalar – ish jarayonida jamoaviy ish, vaqtni boshqarish, muammolarni hal qilish va yangi muhitga moslashish kabi muhim ko‘nikmalarni o‘rganadilar;

4) Madaniyatni o‘rganish – yarim kunlik ish mahalliy madaniyatga sho‘ng‘ish, koreys turmush tarzini boshdan kechirish va turli mamlakatlardan yangi do‘stlar orttirish imkonini beradi.

Qonunchilik bo‘yicha, xalqaro talabalar talaba (D-2) vizasi bilan ishlab daromad olishlari mumkin emas. Talaba vizasi bilan kelgan xalqaro talabalar faqat immigratsiya idorasi ruxsatini olgandan keyingina qisman ishlash uchun ariza berishlari mumkin. Koreys hukumati qoidalariga ko‘ra, xalqaro talabalar ta’lim, sog‘liqni saqlash, ishlab chiqarish va qurilish sohalarida ishlay olmaydi. Viza turiga qarab ish soatlari farq qiladi: D4-1 viza egalari haftasiga 20 soat, D2-1 va D2-2 viza egalari 25 soat, D2-3 viza egalari esa 30 soat ishlashlari mumkin. Bahor ta’tilida kuniga 8 soatgacha ishlash ruxsat etiladi [8: 1–12].

Eng mashhur yarim kunlik ishlar (Part-time jobs)	
Onlayn biznes	Go‘zallik (kosmetika) mahsulot-lari va texnologiya bilan savdo qilish. Lekin bunday ishlarda moliyaviy boshqaruv qobiliyati va biznesga muhabbat talab qilinadi. Oylik daromad bir necha million vondan bir necha o‘n million vongacha yetishi mumkin.
Maktab va tashkilotlarda ish	Oshxona xizmati, kutubxona, o‘qituvchi yordamchisi yoki laboratoriyalarda ish soatiga 6,000-10,000 von to‘lanadi va qimmatli tajriba orttirish imkoniyati mavjud bo‘ladi.
Ferma ishchisi	Gul kesish va meva yig‘ish (nok, shaftoli, apelsin, olma, uzum). Til bilish talab qilinmaydi, minimal maosh 7,000 von/soatni tashkil qiladi.
	Chet tili ko‘nikmalarini yaxshilash uchun ajoyib

Tarjimon va gid	imkoniyat. Keng bilim, faollik va yaxshi muloqot qobiliyati talab qilinadi [12].
-----------------	--

Lekin bir narsani unutmaslik kerakki, bu mehnat jarayoni talabalarga katta tajriba va moddiy yordam bersa-da, ta'lim jarayoniga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. O'qish uchun yetarlicha vaqt ajrata olmaslik, darslarni qoldirish yoki dars jarayonlarida e'tibor kamayib ketishi mumkin. Shuningdek talabalar ijtimoiy hayotda ham nihoyatda faol va turli raqamli platformalar orqali vatanlaridagi oila a'zo va do'stlari bilan doimiy aloqada bo'ladilar. Bu jarayon o'z navbatida transmilliy ijtimoiy muhitni shakllanishiga xizmat qiladi. Ayni shu maqsad rivojida Telegram va YouTube kabi ijtimoiy platformalarning juda ham ahamiyatli bo'lib, milliy madaniyatni saqlashda va yangi tajribalar bilan o'rtoqlashishda eng asosiy vositalardan biriga aylanmoqda.

Xulosa va takliflar. O'zbek muhojir talabalari Koreyada ta'lim olish bilan bir paytda ijtimoiy-madaniy tajriba ham orttirish imkoniyatiga egalar. Koreya ta'lim tizimining shaffofligi, moddiy texnik bazaning zamon talablari darajasida ekanligi va xalqaro standartlardagi infratuzilma ta'lim migratsiyasining asosiy manzili sifatida tanlanishining asosiy omillari bo'lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, talabalarning koreys jamiyati va madaniyatga integratsiyalashuvi, milliy identitetlikni saqlab qolishi va uch tillilik (o'zbek, koreys, ingliz) ularga nihoyatda katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Ammo uy-joy bog'liq muammolar, kommunikatsiya to'siqlari, moddiy imkoniyatni yaxshilash va uning bosimi va yarim kunlik (part-time) ishlarning o'qishga salbiy ta'siri kabi muammolar talabalarning koreys jamiyatiga moslashish jarayonini sekinlashtirmoqda. Qiyichiliklarga qaramay, xorijda ta'lim olish tajribasi o'zbek talabalari uchun o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bu tajriba ularni global mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlariga, xalqaro ko'nikma va malakalarni egallash va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shish imkoniyatini yaratmoqda.

Integratsiya jarayonini qo'llab-quvvatlashni davom ettirish va muhim natijalarga erishish uchun zarur choralarni ko'rish zarur:

- hukumat darajasidagi qo'llab-quvvatlash: O'zbekiston hukumati chet elda tahsil olayotgan talabalarga stipendiyalar, grantlar va maslahat markazlari orqali yordamni kuchaytirishi kerak;

- maxsus til o'rgatish kurslarini tashkil etish: Koreyaga borishdan oldin koreys tili kurslari talabalar uchun majburiy bo'lishini ta'minlash va shu orqali kommunikatsiya to'siqlarini kamaytirish kerak;

- diasporani rivojlantirish: Koreyadagi o'zbek talabalarining integratsiyalashuviga hissa qo'shayotgan muassasalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy-madaniy integratsiyasini tezlashtirish zarur;

- uy-joy tizimini takomillashtirish: ta'lim muassasalari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda talabalar uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish zarur;

- jahon mehnat bozorini modernizatsiya qilish: yarim kunlik ish mezonlarini isloh qilish va ta'lim migrantlarining mehnat huquqlarini kafolatlash tavsiya etiladi;

Millatlararo madaniy almashinuv jarayonlarini isloh qilish: O'zbeklar va boshqa millatlar o'rtasida qo'shma madaniy tadbirlarni ko'paytirish va integratsiyani qo'llab-quvvatlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cho, Y., Yoon, H. Higher Education and Social Mobility in Korea: University-Based Meritocracy and Duality of Higher Education Effect. Salzburg Global Seminar, Salzburg, Austria, 2–7 October 2012. – P. 1–27.

2. Dadabaev, T., Soipov, J. Craving Jobs? Revisiting Labor and Educational Migration from Uzbekistan to Japan and South Korea // Acta Via Serica. – 2020. – Vol. 5, No. 2. – P. 111–140. doi:10.22679/avs.2020.5.2.005.

3. Dos Santos, L. M. The Challenging Experiences of International Students in South Korea: The Neo-Racism Perspective // Universal Journal of Educational Research. – 2020. – Vol. 8, No. 12B. – P. 8102–8109. DOI: 10.13189/ujer.2020.082612.

4. Kim, T. K-Culture Without “K-”? The Paradoxical Nature of Producing Korean Television Toward a Sustainable Korean Wave // International Journal of Communication. – 2023. – Vol. 17. – P. 149–170.

5. Lee, A. R., Bailey, D. R. Examining South Korean University Students' Interactions with International Students // Asian Journal of University Education. – 2020. – Vol. 16, No. 3. – P. 16–28. DOI: 10.24191/ajue.v16i3.8622.

6. Nurmetova, F. O'zbekiston – Janubiy Koreyaning ta'lim sohasidagi hamkorligi // O'zMU xabarleri. ACTA NUUZ Social Sciences. – 2025. – №1/3/1. – B. 155–157.

7. 2025 Global Korea Scholarship: Application Guidelines for Undergraduate Degrees. – National Institute for International Education (NIIED), Ministry of Education of the Republic of Korea. – Seoul, 2024. – P. 2–21.

8. Visa & Immigration Guide for Graduate Students. 2023 Spring Semester. Korea University, Global Services Center. – Seoul, 2023. – P. 1–12.

9. Weber, T., Van Mol, C. The student migration transition: an empirical investigation into the nexus between development and international student migration // Comparative Migration Studies. – 2023. – Vol. 11, Article no. 5. – P. 2–3. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40878-023-00329-0>.
10. Daryo. “Uzbekistan emerges as fifth largest diaspora in South Korea with 87,600 citizens.” – 16 January 2024. URL: <https://daryo.uz/en/2024/01/16/uzbekistan-emerges-as-fifth-largest-diaspora-in-south-korea-with-87600-citizens>.
11. Gazeta.uz. “O‘zbekiston universitetlari xalqaro reytinglarda.” – 14 February 2022. URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2022/02/14/top1000/>.
12. QNA.com.vn. “Top 5 part-time jobs for international students in South Korea.” URL: <https://qna.com.vn/en/top-5-part-time-jobs-for-international-students-in-south-korea/>.
13. Wikipedia. “Education in South Korea.” URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_South_Korea.
14. World.uz. “Obuchenie v Yuzhnoy Koree dlya abiturientov iz Uzbekistana” URL: https://world.uz/en/blog/view/obuchenie_v_yuzhnoy_koree_dlya_abiturientov_iz_uzbekistana.
15. YouTube. “South Korea student life experience.” URL: <https://youtu.be/MWQtD8U8tQY?si=1q2CsL5VvBRGUViB>.

SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF UZBEKISTAN STUDENTS IN KOREA

Abstract. This article analyzes the issues of socio-cultural adaptation of Uzbek students studying in South Korea. The factors that cause Uzbek students to choose Korea as a migration destination - high quality of education, modern infrastructure and opportunities for global academic cooperation - are highlighted. The article highlights housing problems, language barriers, financial pressure and the negative impact of part-time work on the educational process as the main difficulties of social adaptation. At the same time, Korean culture (K-culture), trilingualism (Uzbek, Korean, English) experience, opportunities for scholarship and grant programs are indicated as factors accelerating the integration process. The results of the study show that, despite the difficulties, the process of integration into Korean society is of great importance for Uzbek students in acquiring international qualifications and experience, as well as contributing to the modernization process of Uzbekistan.

Keywords: Uzbek students, Republic of Korea, educational migration, socio-cultural adaptation, diaspora, K-culture, trilingualism, language barriers, part-time work, international educational exchange.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ В КОРЕЕ

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы социокультурной адаптации узбекских студентов, обучающихся в Южной Корее. Выделены факторы, побуждающие узбекских студентов выбирать Корею в качестве места миграции: высокое качество образования, современная инфраструктура и возможности для международного академического сотрудничества. В статье выделены жилищные проблемы, языковые барьеры, финансовое давление и негативное влияние работы на неполный рабочий день на образовательный процесс как основные трудности социальной адаптации. В то же время, корейская культура (К-культура), опыт трёхязычия (узбекский, корейский, английский), возможности получения стипендий и грантов указаны как факторы, ускоряющие процесс интеграции. Результаты исследования показывают, что, несмотря на трудности, процесс интеграции в корейское общество имеет большое значение для узбекских студентов в приобретении международной квалификации и опыта, а также вносит вклад в процесс модернизации Узбекистана.

Ключевые слова: узбекские студенты, Республика Корея, образовательная миграция, социокультурная адаптация, диаспора, К-культура, трёхязычие, языковые барьеры, работа на неполный рабочий день, международный образовательный обмен.